

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Саидов Аълонур Бахтинурович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гематологии, трансфузиологии и
лабораторное дело

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Сабурова Юлдуз Тохировна

докторант кафедры гематологии, трансфузиологии и лабораторное дело

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

THE SPREAD AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF STAPHYLOCOCCAL INFECTION IN MEDICAL FACILITIES

Saidov Alonur Bakhtinurovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Head of the Department of Hematology, Transfusiology and Laboratory Science

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Saburova Yulduz Tokhirovna

doctoral student of the Department of Hematology, Transfusiology and Laboratory
Science

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Аннотация: В статье даны результаты научно-исследовательской работы на примере обследования медицинских сотрудников, а также пациентов для выявления стафилококкового бактерионосительства, распространения данной инфекции и ее антибиотикорезистентности. Анализ проведенный Ходаковой Н. Г. в лечебных учреждениях города Саратова показывает, что метициллинорезистентные штаммы стафилококков циркулируют во всех обследованных стационарах, но их распространенность колеблется в зависимости от профиля лечебного учреждения и характера патологического материала.

Ключевые слова: бактерионосительство, антибиотикорезистентность, стафилококк, *S. aureus.*, *Staphylococcus epidermidis*, титр-антител на стафилококк, пути передачи стафилококка, виды стафилококков.

Abstract: The article provides examples of examination of medical staff, as well as patients within a certain geographical region, to identify staphylococcal bacterial carrier, the spread of this infection and its antibiotic resistance. For a more detailed

understanding of this problem, the scientific work for the degree of Candidate of medical Sciences by N. G. Khodakova was studied, where the analysis of the frequency of allocation of resistant forms of staphylococcus in medical institutions was carried out. Saratov, which showed that methicillin-resistant strains of staphylococcus circulate in all examined hospitals in Saratov, but their prevalence varies depending on the profile of the medical institution and the nature of the pathological material.

Key words: bacterial carrier, antibiotic resistance, Staphylococcus, *S. aureus.*, Staphylococcus epidermidis, antibody titer for staphylococcus, staphylococcus transmission pathways, types of staphylococcus.

Введение. Стафилококки — это бактерии круглой формы, способные жить и размножаться в бескислородной среде и создавать колонии, похожие под микроскопом на гроздь винограда. Впервые стафилококки были описаны в 1878 году известным немецким микробиологом Робертом Кохом. Название «стафилококк» происходит от древнегреческих слов σταφυλή («гроздь винограда») и κόκκος («зерно, ягода») [1.wiki]. Колония этих бактерий под микроскопом действительно похожа на виноградную кисть. Всего известно около 40 видов стафилококков. Существует несколько путей передачи стафилококка, самые частые, контактно-бытовой, стафилококк может попасть в организм через заражённые предметы: дверные ручки, средства личной гигиены; воздушно-капельный, бактерия выделяется во внешнюю среду, когда заражённый человек кашляет, чихает и даже разговаривает, что встречается очень много в быту, в местах общих скоплений, в общеобразовательных учреждениях, в местах деятельности людей, в непосредственном контакте их между собой.

Значимость стафилококковой инфекции на сегодняшний день невероятно растёт и не утрачивает свою актуальность, что еще раз заставляет вернуться к изучению распространения данной инфекции и частоты носительства среди населения, как во всем мире, так и в отдельно взятом регионе определенной страны. Как было выявлено, стафилококки играют значительную роль в возникновении различных заболеваний человека, как в госпитальных условиях, так и вне стационара.

Международная статистика: в госпиталях США к концу 2-го тысячелетия отмечено двукратное возрастание инфекций, вызванных *Staphylococcus aureus*, и четырехкратное - *Staphylococcus epidermidis*²⁸. Они ответственны более чем за 1/3 случаев нозокомиальных инфекций[1]. Аналогичная картина складывается и в российских стационарах[2] Наряду с возрастанием значимости грамположительной флоры в структуре инфекционной заболеваемости в

²⁸Banerjee S.N. et al., 1991

последние два десятилетия лечение стафилококковых инфекции представляет серьезную проблему, которое связано с формированием и распространением в популяции стафилококков явления антибиотикорезистентности.

Особенно велико значение стафилококков в отделениях реанимации и интенсивной терапии, где на их долю приходится до 50% всех инфекционных заболеваний[3] Необходимо отметить ведущую роль *S.aureus* и коагулазонегативных стафилококков среди возбудителей инфекций кровотока ²⁹

Также особенности распространения и поведение стафилококковой инфекции, как отмечает Ходакова Н. Г., можно четко отслеживать исходя из исследовательских работ ученых различных лет со всего мира и следует отметить то, что распространение штаммов стафилококков, устойчивых к антибиотикам, например метициллину, имеет географические отличия[4], а также зависит от профиля стационара или специфики отделения[5]. В настоящее время MRS стали эндемичными во многих стационарах, являясь причиной более 30% всех инфекций, вызванных стафилококками³⁰. Наибольшая частота выделения метициллинорезистентных штаммов стафилококков отмечена в отделениях гематологического, онкологического и травматологического профилей [6] причем устойчивость к метициллину чаще наблюдается у коагулазонегативных стафилококков (CNS). Большинство исследователей указывают на то, что 1/4 всех нозокомиальных *S.aureus* и более чем 1/2 CNS обладают резистентностью к метициллину³¹. Летальность от инфекций, вызванных резистентными штаммами, составляет 21%, в то время как при инфекциях, вызванных чувствительными стафилококками, 8%. Весьма неблагоприятным является факт обнаружения носительства штаммов метициллинорезистентных стафилококков среди здорового населения³²

Ходакова Н.Г. утверждает, что для более точного сравнения следует изучить распространение данной инфекции в медицинских учреждениях в пределах одного географического региона.

Основная часть. Для более детального понимания данной проблемы, была изучена научная работа на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Ходаковой Н. Г., где проведен анализ частоты выделения резистентных форм стафилококка в лечебных учреждениях г. Саратова, который показал, что метициллинорезистентные штаммы стафилококков циркулируют во всех обследованных стационарах города, но их распространенность колеблется в зависимости от профиля лечебного учреждения и характера патологического материала. Распространенность резистентных к метициллину штаммов

²⁹ (SCOPE Program, 1995-1996г.г.. Marshal S.A. et al.,1998).

³⁰ (Rubin R. J., et al., 1999)

³¹ (Jones R.N., et al., 1994; Marshal S.A., et al., 1998; Spencer R.C.. et al., 1997)

³² (Сидоренко СВ., 2003; Gorak E.J., et al., 1999; Pate K., et al., 1995).

стафилококков изучали в лечебных учреждениях: многопрофильной клинической больнице, родильном доме, областной детской больнице, ожоговом центре. С этой целью было изучено 2584 штамма стафилококков, в том числе 1134 *S.aureus* (43,9%), 1008 *S.epidermidis* (39,0%) и 442 *S.saprophyticus* (17,1%). Штаммы были получены из материала, взятого от новорожденных (мазки из зева, носа, конъюнктивы, пупочной раны), из гноя, раневого отделяемого, с поверхности ожоговых ран, из зева и носа взрослых пациентов. Для выявления носительства стафилококков было обследовано 220 клинически здоровых студентов 1-4-го года обучения Саратовского государственного медицинского университета и Саратовского областного базового медицинского колледжа.[7]

Техника ведения исследования. Определение видовой принадлежности культур стафилококков использованием набора СТЛФИтсст 16 (PLIVA-Lachema Diagnostika). Чувствительность к другим антибиотикам (липезолид, ваіікомицип, рифампицин, фузидин) определяли методом стандартных индикаторных дисков с использованием среды Muller-Hinton согласно МУК 4.2.1890-04. Оценку гемолитической активности проводили, используя чашки с кровяным агаром. Культуры стафилококков наносили мерной петлей (0=2mm) на агар в виде бляшек. Эффективность проведенных тестов, в частности наличие гемолизина оценивали по появлению зоны гемолиза вокруг бляшек, а степень продукции гемолизина оценивалось по диаметру зоны гемолиза (мм). Принято считать, что стафилококки в зев поступают, как правило, со слизью из носа, либо стафилококковая флора носа меняется быстрее, чем микрофлора зева. В серии специальных экспериментов были сопоставлены результаты цитологических исследований полости носа и зева. Статистическую обработку результатов проводили по общепринятым методикам (Гланц С, 1998; Реброва О.Ю, 2002), а также использовали приложение Excel из пакета Microsoft Office 2003.

Среди 2584 культур стафилококков метициллинорезистентных штаммов было 318, что составило 12,3%. Из них резистентные штаммы *S.aureus* составили 31,1% (99 штаммов), *S.epidermidis* - 55,7% (177 штаммов), а *S.saprophyticus* - 13,2% (42 штамма). Наибольшее число резистентных к метициллину стафилококков выделено в ожоговом центре - 36,4%. В областной детской больнице процент составил 19,8%. В родильном доме и многопрофильной клинической больнице количество метициллиноустойчивых штаммов было соответственно 11,6% и 8,3%.

Анализ частоты встречаемости стафилококков, в том числе резистентных форм, в патологическом материале, независимо от характера стационара, показал, что наибольшее число резистентных штаммов получено из материала от новорожденных и раневого отделяемого - 15,1% и 12,1% соответственно. В материале из зева и носа количество метициллинорезистентных культур было

9,8%. 9. В материале, полученном от новорожденных, доминировали эндермальные стафилококки как в общем спектре стафилококков (44,4%), так и среди метициллинорезистентных культур (10,4%).

ВЫВОД. Изучив проделанную исследовательскую работу Ходаковой Н.Г. и проведенных обследований на антибиотикорезистентность, на примере метициллина можно сделать следующие выводы:

- метициллинорезистентные штаммы стафилококков встречаются во всех обследованных стационарах города и их общее количество составляет 12,3%.
- наибольшее число MRS выделено в ожоговом центре (36,4%),
- наименьшее - в многопрофильной больнице №2 (8,3%).

Независимо от характера стационара в материале, полученном от новорожденных, из зева и носа, большинство штаммов приходилось на долю *S.epidermidis* как в общем спектре стафилококков (более 40%). У 110 студентов СГМУ и СОБМК, не посещавших практические занятия в лечебных учреждениях, носительство метициллинорезистентных стафилококков не выявлено. В тоже время из числа 110 клинически здоровых студентов, посещавших стационары во время прохождения медицинской практики, у 8 со слизистой оболочки полости носа были выделены метициллинорезистентные стафилококки.

Исходя из этого следует отметить, что стафилококковая обсемененность отмечалась во всех медицинских учреждениях города. Также известно, что метициллинорезистентные штаммы стафилококков встречаются во всех обследованных стационарах города и важно отметить, большинство штаммов приходилось на долю *S.epidermidis*. Дальнейшие исследования в этом направлении могут дать возможность усовершенствования профилактических мер, что в свою очередь в какой то мере поможет ограничить более обширное распространения стафилококков.

Список литературы

1. Tan T. Y., Corden S., Barnes R., Cookson B. 2001; Rapid identification of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* from positive blood cultures by real-time fluorescence PCR. *J Clin Microbiol*, 2001
2. Белобородов В.Б. Стафилококковые инфекции / В.Б. Белобородов, С.Д. Митрохин // Инфекции и антимикроб, терапия. — 2003. — Т.5, № 1. -С.12-18.
3. Фомина И.П., 1994; Яковлев СВ., Фомина, И. Г./ Общий уход за больными : учебник / - М. : Медицина, 2000. - 304 с. :
4. Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). *Manual for the Beck Depression Inventory-II*. San Antonio, TX: Psychological Corporation;
5. М.В. Краснова, В.М. Краснов, В. Н. Диомидова, // Практическая пульмонология детского возраста : учебное пособие. Изд-во Чувашского ун-та,

Чебоксары 2000.-С. 451-458 ; Davidson M., // Davidson's principles and practice of medicine. Edinburgh, New York, 2006.- P. 558

6. Сидоренко СВ.// Инфекции в интенсивной терапии. Москва : Бионика,, 1998.-С 352-360; Klimek J.J.// Инфекционные заболевания, внутренние болезни Хартфорд, Коннектикут 06102, 1996

7. Ходакова Н.Г. Биологические характеристики метициллинорезистентных стафилококков, циркулирующих в Саратовском // Материалы Ав тореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Саратов, 2009.-С.4.12.15.

8. Попадюк Л.А., Ходакова Н.Г. Роль метициллинорезистентных стафилококков в патологии // Материалы III осенней научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Саратов, 2005. - С.47. 2.

9. Попадюк ЛА, Ходакова Н.Г. Некоторые биологические характеристики метициллинорезистентных стафилококков, выделенных в г. Саратове // Материалы III осенней научно-практической конференции студентов и молодых ученых. -Саратов, 2005. - С.48.

10. Ходакова Н.Г. Распространенность метициллинорезистентных стафилококков в некоторых лечебных учреждениях г. Саратова // Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. Саратов, 2006. - С.119

11. Ходакова Н.Г., Шуб Г.М., Швиденко И.Г., Лунева И.О. Распространенность метициллинорезистентных стафилококков в некоторых лечебных учреждениях г. Саратова // Саратовский научно-медицинский журнал.-2007. - №1(15). -С.59-62.

12. Ходакова Н.Г. Выявление носительства метициллинорезистентных штаммов стафилококков у подростков //Тезисы IX Международного конгресса МАКМАХ/BSAC. - КМАХ. - 2007. - №9(2). -С.43.

13. Поспелова С.В., Горовиц Э.С., Еще раз о бактерионосительстве стафилококков Медицинский альманах № 2 (7) июнь 2009, стр.76

14. Ferraro A, Buonocore SM, Auquier P, Nicolas I, Wallemacq H, Boutriau D, van der Most RG. Role and plasticity of Th1 and Th17 responses in immunity to Staphylococcus aureus. Hum Vaccin Immunother. 2019;15(12):2980-2992.

15. Ghasemzadeh-Moghaddam H, van Wamel W, van Belkum A, Hamat RA, Neela VK. Differences in humoral immune response between patients with or without nasal carriage of Staphylococcus aureus. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Mar;36(3):451-458.

Интернет:

<https://ru.wikipedia.org/wiki>

<https://youtu.be/gUHnmhkTIks>

<https://dobrobut.com/med/c-simptomiy-i-licenie-zolotistogo-stafilokokka-u-vzroslyh-i-detey>